

УДК 94(574).5

АРАВИЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ- ЗОНА ПРИТЯЖЕНИЯ КОНФЛИКТОВ

МИХАЙЛОВА МАРИЯ ИВАНОВНА

Студентка историко-педагогического факультета ЮКУ им. М.Ауезова

Научный руководитель- ШАБАНОВ Е.И.
Шымкент, Казахстан

Аннотация: В данной статье рассматривается стратегическое значение Аравийского полуострова и Арабского (Персидского) залива в системе международных отношений. Особое внимание уделено анализу территориальных споров между государствами региона, в частности между Исламской Республикой Иран и Объединёнными Арабскими Эмиратами за право владения островами Абу-Муса, Тонаб-эль-Кубра и Тонаб-эс-Сугра. Исследуются правовые аспекты делимитации и демаркации государственных границ, роль Международного Суда ООН и значение Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Показано отсутствие противоречий между принципами международного и исламского права в вопросах мирного урегулирования споров. Подчёркивается роль Совета сотрудничества арабских государств Залива в укреплении региональной стабильности и безопасности, а также обозначаются перспективы демократизации его институтов и развития экономического взаимодействия стран региона.

Ключевые слова: Аравийский полуостров, Персидский залив, Ормузский пролив, территориальные споры, международное право, Международный Суд ООН, исламское право, Совет сотрудничества арабских государств Залива, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Абу-Муса, региональная безопасность.

Стратегическое значение стран Аравийского полуострова обусловлено несколькими ключевыми факторами. Во-первых, контроль над Ормузским проливом, который является "ключом" к Арабскому (Персидскому) заливу, через который проходит подавляющее большинство мировой нефти (до 86%). Во-вторых, контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, открывающим путь в Красное море. В-третьих, выход в Аравийское море и Индийский океан. Эти географические преимущества всегда привлекали внимание европейских держав, особенно Великобритании, которая долгое время доминировала в регионе, но ее влияние в XX веке ослабло. Военная операция в Ираке наглядно продемонстрировала возросшую роль США в регионе. В настоящее время на Аравийском полуострове происходит историческое событие: впервые в истории страны региона официально определяют и разграничивают свои границы. Семь государств заключили двусторонние соглашения, которые были зарегистрированы в ООН в соответствии со статьей 102 Устава ООН и признаны международным сообществом. При урегулировании данных споров были задействованы все доступные мирные методы разрешения международных конфликтов. В частности, Международный Суд ООН стал площадкой для разрешения территориального спора между Катаром и Бахрейном относительно островов Хавар и делимитации морской границы согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Исследование также охватывает спор между Исламской Республикой Иран и ОАЭ за три арабских острова: Тонаб-эль-Кубра, Тонаб-эс-Сугра и Абу-Муса. Для анализа привлекаются арабские и европейские (в основном британские) исторические и юридические документы. Оценивается вклад Совета сотрудничества арабских стран Залива в правовое решение проблемы и перспективы укрепления его единства. В качестве иллюстрации рассматриваются особенности урегулирования территориальных споров на Аравийском полуострове и между ОАЭ и Ираном за

упомянутые острова в Персидском заливе. Применяя принципы международного права, включая мирные средства и обращение в Международный Суд ООН, мы пришли к следующим выводам:

Подтверждается тесная взаимосвязь между принципом территориальной целостности государств и принципом неприкосновенности государственных границ, а также их соотношение с другими нормами и положениями современного международного права. Раскрывается содержание и основные формы мирных способов урегулирования международных споров государств Аравийского полуострова. Установлено и доказано отсутствие противоречий между принципами и нормами международного права и нормами исламского права в вопросах международно-правового регулирования территориальных конфликтов. Отмечается, что данные нормы относительно мирного разрешения споров совпадают. Представлена официальная позиция арабских государств, в частности Саудовской Аравии, заявляющей о необходимости разрешения территориальных разногласий на основе исламского права. Вместе с тем большинство стран Аравийского полуострова подчеркивают, что окончательным органом в урегулировании подобных споров выступает Международный Суд ООН.

Проанализированы вопросы территориальных разногласий между Исламской Республикой Иран и Объединёнными Арабскими Эмиратами относительно владения островами Абу-Муса, Тонаб-эль-Кубра и Тонаб-эс-Сугра. Сформулированы предложения по выходу из сложившейся ситуации, основанные на последовательном применении международно-правовых, мирных механизмов разрешения конфликтов, исключающих вмешательство во внутренние дела государств, применение силы и военные меры воздействия. Делимитация и демаркация государственных границ между странами Аравийского полуострова стали первым опытом региона в обеспечении правовых гарантий территориальной целостности. Отмечается, что принцип географической близости или смежности той или иной территории не может служить основанием для определения принадлежности трёх спорных островов, расположенных в водах Арабского (Персидского) залива. Государственный суверенитет прекращается там, где отсутствуют формы его фактического проявления, при этом учитывается мнение населения спорных территорий. На примере указанных островов показано, что принцип смежности не является юридическим основанием для территориальных претензий. Создание единого механизма урегулирования политических, правовых и экономических вопросов между членами Совета сотрудничества арабских государств Залива и другими странами региона (Ираном, Ираком, Йеменом) представляется важным условием укрепления мира и обеспечения стабильности в зоне Аравийского полуострова и Арабского (Персидского) залива. Мы исходим из того, что все региональные и международные организации, включая Совет сотрудничества арабских государств Залива, в целом выполняют положительную и стабилизирующую функцию в обеспечении безопасности и устойчивости регионов, где они действуют. Их деятельность направлена на поддержание мира, при этом ведущую роль в этой сфере по-прежнему играет Организация Объединённых Наций. После создания Совета сотрудничества арабских государств Залива наблюдается сближение его участников и согласование их политики во многих сферах — экономической, образовательной, транспортной, финансово-банковской и других. Это взаимодействие оказало значительное влияние на урегулирование территориальных споров между государствами-членами с использованием дипломатических методов. Государства Совета продемонстрировали стремление к поиску компромиссных решений, что продолжается и сегодня — например, в случае разногласий между ОАЭ и Ираном по вопросу трёх островов, где активную посредническую роль играют Оман и Катар.

Следует отметить, что большинство подобных дипломатических миссий не получает широкой огласки, так как их результаты часто оказываются ограниченными. Тем не менее, именно такие попытки ведут к укреплению диалога, хотя порой и усложняют достижение целей

Совета сотрудничества. Для повышения эффективности своей деятельности Совету необходимо дальнейшее развитие и переход на более высокий уровень — в частности, демократизация его институтов, чтобы он стал выражением интересов народов региона, а не только правящих элит. Принципы демократии и законности являются ключевыми в решении всех проблем, включая территориальные. Достижение справедливости и равенства невозможно без демократических преобразований в государственных и региональных структурах. Формирование федеративного или конфедеративного союза государств Совета возможно лишь при утверждении верховенства права и независимости судебной власти. Отмечается, что первые признаки таких изменений уже проявляются во всех странах Совета, пусть и постепенно, с учётом особенностей монархических систем управления. Тем не менее, эти процессы свидетельствуют о позитивных сдвигах и формируют предпосылки для дальнейшего прогресса. Важным направлением будущего развития является реализация единого экономического соглашения между странами Совета, предусматривающего введение общей валюты, унификацию таможенной политики и установление безвизового режима для граждан государств региона.

ЛИТЕРАТУРА

1. Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г.
2. Венская конвенция о праве международных договоров от 23.05.1969 г. // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост.: Н.Т.Блатова, Г.М.Мелков. - М., 2002. - [824 е.], с. 64-94.
3. Конвенция о мирном решении международных столкновений от 5(18) октября 1907 г. (Извлечение) // Международное право в документах: Учеб. пособие / Сост. Н.Т.Блатова, Г.М.Мелков. - М., 2002. - [824 е.], с. 622-630.
4. Декларация об усилении эффективности принципа отказа от угрозы силой или ее применения в международных отношениях.
5. Резолюция 42/22 Генеральной Ассамблеи ООН от 18.10.1987 г. // Действующее международное право: В 3 т. / Сост. Ю.М.Колосов, Э.С.Кривчикова. Т. 1. - М.: Изд-во Московск. независимого ин-та междунар. права, 1999. -